

IMARATLARDIŇ ENERGIYA TEJEMPLILIGIN ASIRIWDA SHET EL HÁM ÓZBEKSTAN TÁJRIYBELERI

Allambergenov Axmet, Kosnazarova Aynura

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti docentı ha'm magistrantı.

Annotatsiya: Maqalada shet el hám Ózbekstanda energiya nátiyjelilikti asırıw boyınsha ótken tariyxta islengen shara ilajlar hám búgingi kúndegi ilajlar hám jańa proektler haqqında sóz etiledi.

Gilt sózler: Energiynı tejew, energiya nátiyjelilik, energiya sarplanıwı, jıllılıq.

Ózbekstan Respubikası prezidenti SH.Mirziyoyevtıń 2022-2026 jıllarda jańa Ózbekstandı rawajlandırıw strategiyası haqqında 28.01.2022 jıl sánesinde № PF-60 sanlı qararı qabıl etildi. Qararda ilimiy ekonomikanı rawajlandırıw, ekonomika da energiya hám resurslar sarpın kemiytiw, islep shıǵarıwda energiya tejeytuǵın texnologiyalardı engiziw sıyaqlı áhmiyetli waziypalar belgilep berilgen.

Álbette, búgingi kúnde dúnyanıń barlıq rawajlanǵan mámleketlerinde bárshe tarawlarda sonıń ishinde qurılıs tarawında energiya resursların tejewde kóplegen dúnya alımları izertlewler alıp barmaqta.

Tariyxqa názer salatuǵın bolsaq energiyani tejew 1970-jılı neft krezisinen áste aqırınlıq penen realizacijalaw maqset etip qoyılǵan. Usı kreziske deyin energiyani tejew boyınsha hesh qanday jumıslar alıp barılmaǵan. 1972-jılı Amerikanıń Nyu Xempshpir shtatı, Manchestr qalasındaǵı arxitektorlar Endor Issak hám Nikolas Issaklar tárepinen birinshi energiyani tejewshi imarat joybarı islep shıǵılǵan.

1972-jıldan baslap rawajlanǵan mámleketlerden Avstraliya, Germaniya, Shvetsiya qániygeleriniń birinshi elektr energiyası hám imarattıń jılıtıw sistemalarına sarplanatuǵın sarp-qárejetleriniń tejelmeytuǵınlıǵı qızıqtırıp qalǵan.

Alımlar tárepinen alıp barılǵan izleniwlerdiń nátiyjesinen keyin, uydıń uluwma energiya tejempliligine jılıtıw sisteması boyınsha aldınları esapqa alınbaǵanlıǵı, imarattıń quyash jaqtılıǵına qarap qurılıwı hám qurılıs kólemi de tásir etiwı anıqlanǵan. Jaqın ótmishte úylerdiń tábiyǵıy gaz benen jılıtıwda puqaralar jıllılıqtı tejewshi úyler boyınsha hesh qanday túsiniikke iye bolmaǵan hám oylarınada keltirmegen.

Ekinshi energiya tejewshi imarattı Finlandiyanıń Otaniemi qalasında qurılıp, «Ekono hous» energiya tejemplilik boyınsha arxitekturalıq, texnologiyalıq hám injenerlik ilájların bahalaw maqsetinde eksperimental imarat sıpatında qurılǵan. Joqarıda ayılǵan hár eki imaratlarda quyash radiyaciyasınan paydalanıw hám injenerlik qurılmaların basqarıw ushın kompyuterden paydalanıw názerde tutılǵan.

Házirgi dáwirde zamannıń keskin rawajlanıwı menen kompyuterde basqarılatuǵın sistemalar kólemi sonday dárejege keldi, bugingi kúnde «Aqıllı úyler» qurılıwı shet elde rawajlanıp barmaqta. Aqıllı úylerdi qurıw birinshi márte ótken ásirdeń 50-jıllarında payda bola baslaǵan. Qániygelerdiń aytıwınsha aqıllı úylerdiń abzallıǵı energiya tejemkerligi, qolaylılıǵı hám qáwipsizligi esaplanadı. Al, kemshiligi bolsa bahasınıń qımbatlıǵı keltirilgen. Energiya tejemplilikti asırıw energiya tejewshi texnologiyalarǵa qaramastan ótken ásirlerde qurılǵan imaratlarda da bolıwı múmkin. Berlinde (Germaniya) qurılıs kompaniyası 1950-jıllarda qurılǵan segiz qabatlı imarattı kapital ońlaw jumısların alıp bardı. Rekonstrukciya joybarı ventelyaciya sistemaların jańalaw, fasad diywalların izolyacijalaw, sonday-aq, imarattıń tóbe fasadına quyash panellerin ornatiwdı óz ishine alǵan. Usı akkumlyatorlardıń energiyası akkumlayator sistemasında saqlanadı hám xanalardı elektr energiyası menen támiyinlew, suwdı

jilıtıw ushın isletiledi. Jańa qurılıs texnologiyaları hám materiýalları sebepli xanalarda ıssılıq sarplanıwı 85% ke kemiydi, úy-jayǵa ǵárezsiz ıssılıq qosımshaları 100% , zárúr elektr energiyası 50% ge támiynlendi.

Niderlandiyada óz nábwetinde 2010-jılda baslanǵan Energiesprong dástúri arqalı bar bolǵan imaratlardıń energiya teýemliligi asırılmaqta. Ol imaratlardı (10 kúnnen kemrek waqıt ishinde) joqarı energiya teýemlilik standartların jańalaydı hám olarda energiyanıń sarplanıwı nólge teń boladı. Bul imarattıń turǵınlıǵı ushın zárúr bolǵan bárshe energiya múǵdarı ǵárezsiz tárizde islep shıǵarıwı bolıp esaplanadı. Usı dástúr tiykarında imaratlardı modernizaciya qılıw boyınsha tájriybe joybarları Ullı Britaniya, Kanada , AQSH , Franciyada álleqashan baslanǵan. Qurılıshshılar kóbirek jıllılıqtıń joǵaltıw dárejesin kemeytetuǵın jıllılıq saqlawshı úylerdi qurıw boyınsha oy-pikirlerin rawajlandırıp barmaqta.

Imaatıń jıllılıqtıń joǵaltıw dárejesi tómendegishe aniqlanǵan: ventelyaciyaadan 30-35%, aynadan 20-25%, diywaldan 15-25 % , tóbeden 10-30 % hám fundamentlerden 20-25% payda etedi. Búgingi kúnde Ózbekstanda jámi energiya sarpanıń derlik yarımı imaratlar esesine tuwrı kelmekte. Sol menen birge rawajlanǵan mámleketlerge qaraganda Ózbekstanda imaratlardıń energiya sarplawı 2-2,5 márte kóp.

Sol sebepli Ózbekstan Respublikasında da energiya teýewshi úylerdi qurıw is-ilajları ámlege asırıw jolǵa qoyıldı. Solardan Tashkent walayatında « Nólge jaqın» kórgizbeli úy qurılısı usı jıldıń basına óz juwmaǵına jetti. Derlik nólge teń energiya sarplaytuǵın kórgizbeli úy Ózbekstanda birinshi márte sırtqı diywallar, pol hám tóbeni maksimal dárejede ıssılıq izolyaciyaǵa xızmet etiwshi zamanagóy texnologiyalar hám qurılıs materiýallarınan paydalanǵan halda qurılǵan.

Úydiń jaylasıwı qısta quyash nurınan jıllılıqtı maksimal dárejede asırıw hám jazda ıssılıqtı minimallastırıw ushın mólsherlengen. Úydiń tóbesine fotovoltaik paneller ornatılǵan bolıp, olar uydiń bárshe mütájliklerin qandıırıw ushın jeterli energiya islep shıǵaradı. Fotovoltaik panellerden artıqsha energiya jergilikli elektr tarmaǵına sarplanıwı múmkin. Aqırǵı izleniwlerge kóre, Ózbekstanda standart energiya teýemli bolmaǵan uyler jılına ortasha 320-390 kv/m2 tı payda qıladı. Nólge jaqın energiya nátiyjeliligi sebepli jılına 50 kv/m2 tı patda etedi, bul energiya teýemker bolmaǵan úyden 6 ese kem boladı.

Ózbekstan «Sociyal imaratlar energiya nátiyjeligin asırıw» joybarı tiykarında eki mektep qurılıdı. Qaraqalpaqstan Respublikası, Ferǵana hám Qashqadáriya walayatlarında tórt sonday mektepler boy tikledi. Sonday-aq, Tashkent hám Nawayı qalalarında eki awıl vrashlıq punktı remonttan shıǵarıldı. Jańa imaratlar 31%, qayta remontlanǵan imaratlar 67% energiya teýemlilikke erisildi. Eger Ózbekstanda da joqarıda sóz etilgen shet el tájriybelerin ámelge asırıw jolǵa qoyılsa, bunday imaratlar qarejetler deregi emes, bálki daramat deregi bolıwı sózsiz.

Paydalanılǵan ádebiyatlar.

1. Ózbekstan Respublikası prezidenti Sh.Mirziyoevtiń 2022-2026 jıllarda jańa Ózbekstandı rawajlandırıw strategiyası haqqında 28.01.2022 jıl sánesinde № PF-60 sanlı qararı.
2. S.M.Maxmudov Binolarning energiya samaradorligini oshirish. Darslik. Toshkent, 2019 yil.
3. S.M.Maxmudov Binolarning energiya samaradorligini oshirish. Óquv. Toshkent, 2018 yil.
4. Sagatov B.U. Ózbekistonda energiya teýemkor binolar qurılıshning ahvoli//Sciece and Education.-2022.-T.3-№1,-C.261-265
5. Lex.uz
6. Gazeta.uz
7. <http://www/Ziyo.net.uz>